

CANDICE BOURADA FORREST, PAULINE JUSSY, MAXENCE MORIO, VICTOR SOHIER, ROMAIN VASSAL

Chronologie des recherches sur l'ascendance de Marguerite Angélique Le Boursier du Coudray dite Madame du Coudray

MADAME DU COUDRAY PAR JEAN ROBERT¹

Suite à la sollicitation de la Fédération Française de Généalogie auprès du fondateur de notre serveur Discord, de nombreux membres du Centre de Généalogie ont décidé de relever le défi, en un temps très limité, de travailler sur les généalogies des « 72 femmes de sciences pour la Tour Eiffel ».

Comme souvent en généalogie, certaines recherches ont été bien plus aisées que d'autres, difficiles voire littéralement impossibles à mener. Certaines de ces héroïnes des sciences ont des ancêtres dans des pays où l'accès aux archives, quand elles existent, peut s'avérer impossible. Mais qu'elles aient des origines françaises, polonaises, russes, tunisiennes, sénégalaises, anglaises, égyptiennes ou japonaises, toutes ont mérité notre attention. Certaines de ces enquêtes généalogiques se sont révélées passionnantes, d'autres exotiques et quelques-unes insolubles.

Celle concernant la vie et l'ascendance de Madame du Coudray, sage-femme itinérante du siècle des Lumières, fut une de celles qui ont posé des difficultés mais contre toute attente, elle s'est révélée tout à fait palpitante et loin d'être insoluble.

Nous n'aurions sans doute pas été en mesure de dénouer une partie du mystère entourant Madame du Coudray, sans l'extraordinaire travail de Nina Rattner Gelbart dans son ouvrage *The King's Midwife : A History and Mystery of Madame du Coudray*. Ses jalons nous ont guidés et amenés à trouver des pièces encore non consultées qui révèlent

¹ Madame Le Boursier du Coudray, *Abbrégé de l'art des accouchemens*, Saintes, Pierre Toussaints, 1769, Wellcome Collection

aujourd'hui un pan totalement inconnu ou, le plus souvent, totalement erroné de la biographie de la célèbre obstétricienne du siècle des Lumières.

Cinq certitudes remises en question

Contrairement à ce qui était pensé auparavant, nous sommes aujourd'hui en mesure d'affirmer que :

- Mme du Coudray n'est pas née à Clermont, ni d'une famille auvergnate,
- elle n'est pas issue d'une famille de médecins,
- elle n'a pas étudié à l'Hôtel-Dieu,
- elle n'a jamais été mariée à un mystérieux M. du Coudray,
- elle n'est pas la tante de Marguerite Guillomance, épouse Coutanceau.

Nous allons vous exposer la chronologie des recherches qui nous ont permis d'établir ces conclusions.

L'acte de décès : un indice pointant vers Paris

Le point de départ a été le seul acte concernant Marguerite « trouvable » rapidement : son acte de décès, à Bordeaux, le 28 Germinal an II (17 avril 1794)², rédigé le lendemain du décès.

ACTE DE DÉCÈS D'ANGÉLIQUE MARGUERITE DU COUDRAY

Dans cet acte, Angélique Marguerite Le Boursier est dite âgée de 79 ans, veuve Ducoudray et native de Paris. Cette mention est en contradiction avec toutes les informations reprises dans tous les ouvrages et toutes les notices rédigées à son sujet ou l'évoquant car toutes affirment qu'elle est née à Clermont, en Auvergne. Mais, après tout, les déclarants sont seulement des commis du Bureau d'imposition. Sans doute ne connaissaient-ils pas exactement les détails de l'état civil de la défunte.

Rechercher un acte de baptême à Paris pour cette époque est quasiment impossible depuis les incendies de la Commune en 1871. Trouver un acte de naissance à Clermont n'est guère plus aisé, un simple registre paroissial manquant et nous pouvons penser que l'acte de naissance tant espéré était justement dans celui-ci. Et il ne fait guère de doute que son acte de baptême n'existe plus. Si ce n'est pas le cas, comment expliquer que nous ne trouvions nulle part une mention précise de sa filiation. Si la plupart des notices affirment qu'elle est issue d'une famille de médecins et originaire de Clermont, quelques autres évoquent un lien

² Archives départementales de Gironde, 3 E 5 39/128, Décès Bordeaux section 2 an II-1794.

familial avec Louise Bourgeois, sage-femme de Marie de Médicis et épouse de Martin Boursier, élève d'Ambroise Paré et lui-même chirurgien du Dauphin.
Plus d'un siècle sépare la pratique de ces deux femmes.

Marguerite Guillaumance : une nièce supposée

Le second acte que l'on peut trouver aisément est la « commission de mariage »³ délivrée le 27 février 1775 par l'officiant de la paroisse Sainte-Catherine de Lille⁴ pour celui de Saint-Nicolas à Ypres, permettant à celui-ci de célébrer le mariage de Jean-Pierre Coutanceau et Marguerite Guillaumance, réputée être la nièce de Madame du Coudray.

Le vingt sept fevrier 1775 je soussigné curé de
cette paroisse ay député et donné commission au
sieur curé de St. nicolas dans la ville d'ypres de
conjoindre en mon nom les par mariage les nommés
jean pierre coutanceau agé de trente sept ans de la
paroisse de st. andré en la ville et diocèse de bourdeau
fils de bastuleni et d'anne l'adois d'une part, et de
margueritte guillaumance agée de dix neuf ans a et
effet autorisé par son tuteur fille de françois et
d'aimable pareau née en la paroisse talandon diocèse
de clermont en overne, apres que les dits conjoints ont
été publié dans les paroisses de st. catherine a lille,
d'ypres, de dunferque, d'amiens en la paroisse st
michel et d'ayelle de st andré a bourdeau et d'ypres
par les prelatz respectives de deux baues
M^r Tommeau pasteur de Saint Catherine

COMMISSION DE MARIAGE DE JEAN PIERRE COUTANCEAU ET MARGUERITE GUILLAUMANCE

A tout le moins cet acte nous apprend la filiation de la future épouse ainsi que son lieu de naissance. Marguerite « Guillaumance » est alors âgée de 19 ans, soit née aux environs de 1756, orpheline de François et d'Amable Pareau, née à « Talandon, diocèse de Clermont en Overne » (sic). La jeune femme est dûment autorisée par son tuteur à contracter ce mariage.

³ Mandat écrit par lequel une autorité, ecclésiastique ou judiciaire) délègue à une personne le pouvoir de célébrer ou de régler un mariage à sa place

⁴ Archives départementales du Nord, 5 Mi 044 R 035, BMS, Lille Sainte-Catherine, Mariages 1737-1776, vue 1077/1147.

Malheureusement, les registres paroissiaux d'Ypres datant de cette époque ont été détruits lors de la Première Guerre mondiale. Les tables alphabétiques nous sont parvenues et nous apprennent que le mariage a eu lieu le lendemain, 28 février 1775⁵.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MARIAGES D'YPRES

Ces quelques informations nous orientent bel et bien vers le Clermontois. Nous y trouvons l'acte de baptême de Marguerite Guillaumanche, le 9 mai 1755 dans les registres paroissiaux de l'église Saint-Pierre à Clermont-Ferrand⁶.

ACTE DE BAPTÊME DE MARGUERITE GUILLAUMANCHE

Nous y relevons que Marguerite est la fille légitime de François et Amable Parrot, « habitants de talendre » (sic), qu'elle est âgée de cinq jours lorsqu'elle est baptisée, et est présentée par une accoucheuse, Hélène de Roy.

Nina Rattner Gelbart relève ce baptême relativement tardif. Est-ce le signe d'un problème avec l'enfant ?

Nous remarquons que, bien qu'officiant à Clermont depuis quelques années et supposée être membre de cette famille, Angélique du Coudray n'est pas la sage-femme qui présente l'enfant ; ce qui pourrait signifier qu'elle n'a pas aidé à sa mise au monde.

Les étapes suivantes ont consisté à rechercher un mariage Guillaumanche/ Parrot, et variantes, avant 1755 ; ainsi que les décès de chacun d'eux entre 1755 et 1775 à Tallende, Saint-Amant-de-Tallende et Clermont. Mais aussi un quelconque lien entre ces patronymes et Le Boursier/ du Coudray, et variantes sans contrainte de localisation.

Quelques Parrot apparaissent dans les registres de Tallende ; une certaine Amable Parrot y est marraine une seule fois, aucune indication qu'il puisse s'agir de la même femme.

⁵ Archives de l'État de Belgique, Index alphabétique des actes de promesses de mariage et mariages Ieper / Ypres: Sint-Martinus en Sint-Niklaas (1700-1798), vue 99/246

⁶ Archives départementales du Puy-de-Dôme, 3 E 500 480, BM Clermont-Ferrand, Saint-Pierre 1747-1760, vue 190/309

A quelque distance, on trouve un François de Guillaumanche/ des Guillaumanches, parfois écuyer, d'autres chevalier, « seigneur du Boscage, la Batisse de Perier, Dardes, Le Cluzel et autres lieux »⁷, né en 1708. Ce gentilhomme a épousé la demoiselle Madeleine de Varennes en 1734 d'où postérité. Nous ne savons pas si cette épouse est toujours en vie en 1755 mais il n'y a pas trace d'un remariage de François.

Toutefois, un petit indice se trouve peut-être ici. En effet, la lecture de l'ouvrage de Mme Gelbart nous a appris qu'à partir de 1761, la maison de Madame du Coudray compte désormais sa nièce, Marguerite Guillaumance appelée alors Mlle de Varennes. Coïncidence ? Hasard ?

Quant à d'éventuels liens entre les 4 patronymes sus-cités, nos recherches restent vaines. On constate que les pages consacrées à l'origine des noms sur Geneanet ne relèvent aucun Le Boursier, pas plus que Du Coudray en Auvergne.

RÉPARTITION DES LE BOURSIER EN FRANCE
D'APRÈS GENEANET

RÉPARTITION DES DU COUDRAY EN FRANCE
D'APRÈS GENEANET

La vérité sur le lien entre Mme du Coudray et Marguerite Guillaumance

C'est alors que nous parvient grâce à un bénévole de l'association Le Fil d'Ariane, le contrat de mariage précédant à l'union de Jean-Pierre Coutanceau et Marguerite Guillaumance ; rédigé à Lille le 22 janvier 1775, devant Me Louis François Joseph Duriez⁸, dont nous avons trouvé les références quelque temps auparavant.

Sa lecture nous en apprend davantage sur la filiation de la future épouse et confirme que Mme du Coudray et la jeune femme n'ont aucun lien familial. Celle-ci « n'a jamais connu les auteurs de ses jours [...] elle a été élevée dès sa plus tendre enfance par les soins et les bontés de ladite dame Le Boursier du Coudray qui luy a tenu lieu de mère ».

Une assemblée de famille des plus « prochain » parents d'Amable Parrot et des principaux habitants de Tallende a eu lieu en décembre de l'année précédente devant le Châtelain des justices du lieu. Les conclusions lui ont appris qu'Amable n'a jamais été mariée, qu'aucune publication de bans n'a jamais été faite dans leur église et que le nom de

⁷ Nicolas Viton de Saint Allais, *Nobiliaire universel de France, ou recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume*, Paris, Bachelin-Deflorenne, 1872-1878, t. 11, p.233 sur gallica.bnf.fr, BnF

⁸ Archives départementales du Nord, 2 E 3/2148, Minutes de Louis François Joseph Duriez, f° 73

Guillaumanche leur est « étranger et même inconnu ». Marguerite est donc une fille naturelle et illégitime.

En ce cas, qui a été en mesure d'affirmer que le père déclaré sur son acte de baptême, François Guillaumanche, est le seigneur de Perrier, François des Guillaumanches ? Est-ce vraiment un hasard si, dès 1761, Madame du Coudray affuble sa pupille du nom de la légitime épouse de celui-ci ? Existe-t-il un arrangement entre le père de l'enfant et la sage-femme ?

Nous avons supposé que l'attribution d'une origine clermontoise à Mme du Coudray était uniquement due à sa parenté avec cette jeune fille, native de Clermont. À ce stade de nos recherches, l'absence de parenté entre Madame du Coudray et Marguerite Guillaumanche ne signifie pas pour autant que Mme du Coudray ne soit pas, elle aussi, née en cette ville.

Enfin une date de naissance exacte

Au hasard de cette recherche tous azimuts, nous avons trouvé sur le site de la BnF la copie d'un décret rendu par l'Assemblée le 24 mars 1791. Le titre en est « Second état des ci-devant pensionnaires de l'âge de 70 ans et au-dessus auxquels il est accordé des secours »⁹.

EXTRAIT DE LA LISTE DES PENSIONNAIRES DU DÉCRET DU 24 MARS 1791
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

Ainsi, nous avons désormais la certitude qu'Angélique Marguerite du Coudray est née le 27 août 1714. En effet, d'après le décret du 3 août de l'année précédente, pour pouvoir prétendre bénéficier de cette pension de secours, le demandeur devait fournir au bureau général de liquidations des quittances, un certificat de vie et probablement un extrait baptistaire puisqu'il fallait aussi prouver être âgé de plus de 70 ans. La date de naissance de tous les récipiendaires listés est donnée avec autant d'exactitude.

A cette époque, la sage-femme vit auprès de ceux qu'elle considère comme sa famille, les Coutanceau, à Bordeaux.

Dans les registres du contrôle des actes des archives de Gironde, Nina Gelbart avait relevé quelques procurations passées par Mmes du Coudray et Coutanceau devant Me Trimoulet, en 1791 et 1793.

Nous en avons « repéré » une précédente, le 7 août 1790, soit quelques jours à peine après l'adoption du décret établissant les conditions pour pouvoir prétendre à la pension de secours. Il s'agit d'une « procuration en blanc ». Malheureusement, si cette entrée figure bien dans le répertoire du notaire, la minute ne semble plus exister. Mais cette concordance de dates nous laisse penser qu'avec cette procuration, elle a transmis les documents permettant au porteur de défendre sa cause auprès du bureau des liquidations.

⁹Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée, et sanctionnés ou acceptés par le Roi, à Paris, Baudouin, 1791, p. 256 sur gallica.bnf.fr, BnF

Avec l'espoir, un peu fou, de retrouver cet acte baptistaire, nous avons longuement exploré les archives du Comité des Finances sur le site des Archives nationales, en série D/VI. Et si de nombreux intitulés nous laissent penser que cet acte pourrait encore exister quelque part dans ces cartons et registres, notre éloignement respectif ne nous permet pas d'aller vérifier sur place.

Nous avons aussi tenté de trouver un éventuel testament à Bordeaux. Recherche tout aussi vaine. Pourtant ce testament existe/ a existé puisque dans un acte du 21 mars 1795, Jean Pierre Coutanceau autorise son épouse « à toucher et recevoir [...] les arrérages de pension de la défunte citoyenne Leboursier Ducoudray de laquelle elle est héritière contractuelle »¹⁰.

L'étude de la vie de Mme du Coudray de son départ de Paris à son décès ne nous ayant guère apporté d'indications sur son lieu de naissance ou son ascendance, nous avons alors décidé de nous pencher sur la première partie de son existence.

Les années parisiennes : serment et pratique

PRESTATION DE SERMENT DE MARGUERITE LEBOURSIER

Sa prestation de serment¹¹ du 22 février 1740, déjà connue, ne nous apprend rien de neuf. Nous remarquons toutefois qu'à cette date, elle est simplement nommée Marguerite Le Boursier. Il en est de même en 1747 lorsqu'elle signe une pétition avec 39 autres sages-femmes dont les 4 maîtresses jurées de Paris¹². C'est encore le cas le 22 janvier 1751, lorsqu'elle accepte comme apprentie « Madeleine François Templier, veuve du boulanger Fourcy »¹³.

¹⁰ Archives départementales de Gironde, 3 E 13279, Me Trimoulet

¹¹ Archives nationales, Y//10556, f° 76 v.

¹² Nina Rattner Gelbart, *The King's Midwife: A History and Mystery of Madame du Coudray*, Berkeley, University of California Press, 1998. <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft1g5004dk/>

¹³ *ibid.*

À notre connaissance, « Angélique Le Boursier du Coudray » n'apparaît sous ce nom qu'une fois qu'elle a quitté Paris.

À noter aussi que Marguerite Le Boursier n'a jamais été « maîtresse jurée » de Paris. À l'époque où elle y pratique, la ville en compte quatre. Entre 1747 et 1751, année de son départ en Auvergne, elle ne l'est toujours pas. C'est une maîtresse sage-femme, dûment assermentée, probablement réputée, mais définitivement pas une « maîtresse-jurée ».

La formation

Nous décidons de nous pencher vers sa formation. Certaines notices indiquent qu'elle a été formée à l'Hôtel-Dieu, d'autres qu'elle a fait son apprentissage chez une maîtresse sage-femme parisienne nommée Anne Bairsin. Quelques unes « compilent » et mentionnent « formée par Anne Bairsin, maîtresse sage-femme à l'Hôtel Dieu ».

Les archives de l'Hôtel-Dieu à l'époque de l'Ancien Régime ne couvrent que la comptabilité générale, hormis un registre de mouvement du personnel datant de 1767. Aucun espoir de progresser en explorant ces fonds.

Ceux de l'École royale de chirurgie, dite Saint-Côme, au sein de laquelle elle a dû prouver sa capacité, sont en partie conservés à la Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine. À nouveau nous rencontrons le problème de l'éloignement géographique.

La question se pose aussi des apprenties dont elle a assuré la formation entre sa prestation de serment et son départ vers l'Auvergne. Mme Gelbart n'en mentionne qu'une, en 1751.

Puisque nous savons qu'en 1742¹⁴, elle habite rue des Billettes et en 1751 rue Sainte-Croix, nous envisageons sérieusement de passer en revue tous les répertoires des notaires alentour entre 1740 et 1751.

Résoudre une épine généalogique demande beaucoup de temps – voire de l'abnégation –, de connaissances, une certaine intuition et parfois de la chance. L'étape suivante est un mélange de ces deux derniers éléments.

Sur Geneanet nous trouvons le contrat du second mariage de Marie Anne Bersin et Philibert Mangin passé le 28 mai 1731 chez Me François II Dionis¹⁵. On y apprend que Marie Anne est maîtresse sage-femme de Paris, aucune mention d'un potentiel emploi à l'Hôtel-Dieu. Elle demeure rue des Billettes.

A photograph of a handwritten signature in dark ink on aged, yellowish paper. The signature is written in a cursive script and reads 'Marie Anne Bersin' on the top line and 'Philibert Mangin' on the bottom line. The ink is somewhat faded and the paper shows signs of age.

SIGNATURE DE MARIE ANNE BERSIN EN 1731

Si Mlle Le Boursier a bien suivi son apprentissage auprès de cette maîtresse, celui-ci aura duré entre 2 et 3 ans. La plupart des notices et biographies à son sujet indiquent qu'elle aurait commencé son apprentissage en 1737 à l'Hôtel-Dieu. Ce qui en soit est paradoxal puisque cette formation n'y durait qu'un an. Marguerite ayant été dûment assermentée en

¹⁴ « Un problème d'état civil » in *Le Gaulois*, 18 octobre 1928, p. 4 sur gallica.bnf.fr, BnF

¹⁵ Archives nationales, ET-II-878, Minutes de François II Dionis, Contrat de mariage de Marie Anne Bersin et Philibert Mangin, 28 mai 1731. <https://www.geneanet.org/registres/view/41703>

1740, celui-ci aurait dû avoir lieu en 1739 ou 1738 au plus tôt. Alors qu'une formation à titre privé, en plus d'être assez onéreuse, s'étend sur 3 ans.

Le contrat d'apprentissage de 1736 : la pièce maîtresse

Nous commençons nos recherches par le répertoire du notaire chez qui a été passé le contrat du second mariage de Marie Anne Bersin, Me François II Dionis concernant l'année 1736. La mention du contrat d'apprentissage y figure, établi le 6 août 1736.

La copie de ce contrat¹⁶, de trois ans, nous dévoile un pan totalement ignoré de la vie de Marguerite Le Boursier. Au moment de la rédaction de cet acte, elle vit à Paris, rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain, chez ses parents : Pierre Le Boursier du Coudray « employé dans les affaires du Roy », et son épouse, Marguerite Baillivay, dont le nom est ainsi orthographié sur ce contrat.

Nous découvrons aussi que « Marguerite Le Boursier » se prénomme déjà Marguerite Angélique en 1736, elle signe « m. a le Boursier ». Son père est quant à lui nommé Le Boursier du Coudray. C'est ainsi qu'il signe. Sa mère n'a pas été en mesure de signer ce contrat, étant affligée d'un tremblement continu.

A close-up photograph of a handwritten signature in cursive script. The signature reads "m. a le Boursier" in dark ink on aged, yellowish paper.

SIGNATURE DE MARGUERITE ANGÉLIQUE LE BOURSIER EN 1736

A photograph of a handwritten signature in cursive script. The signature reads "Pierre René Le Boursier du Coudray" in dark ink on aged, yellowish paper. The signature is quite elaborate with long, sweeping flourishes.

SIGNATURE DE PIERRE RENÉ LE BOURSIER DU COUDRAY EN 1736

Le mystérieux époux M. Du Coudray n'a probablement jamais existé. Du moins, aucun acte à ce jour n'est venu attester de l'existence d'un époux portant le même patronyme que son propre père. Nous pensons donc qu'Angélique Marguerite est, tout simplement, née sous le nom de Marguerite Angélique Le Boursier du Coudray.

Pourquoi se faisait-elle appeler Marguerite Le Boursier avant 1756 et Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray ensuite ? Il semble qu'elle laissait croire à son entourage qu'elle était veuve. Pourquoi ? Nous ne le saurons sans doute jamais.

¹⁶ Archives nationales, MC/ET/III/893, Minutes de Me François II Dionis. Contrat d'apprentissage de Marguerite Angélique Le Boursier, 6 août 1736.

Il n'y a pas de renonciation à ce contrat dans les répertoires des années suivantes. Ce qui laisse supposer que Marguerite a effectivement accompli sa formation de 3 ans auprès de Marie Anne Bersin et affaiblit fortement la thèse d'une formation dispensée par l'Hôtel-Dieu.

En somme, il n'y aurait donc pas de formation à l'Hôtel-Dieu, pas d'élection en tant que maîtresse jurée et pas de mari ; les fils menant à une naissance auvergnate dans une famille de médecins se font de plus en plus ténus.

Les parents : une famille parisienne établie

La suite de la recherche nous amène naturellement au contrat de mariage des parents de Marguerite Angélique, Pierre Le Boursier et Marguerite Baillivet (tel qu'orthographié lorsqu'elle signe). Celui-ci a été passé le 8 novembre 1710 devant le notaire Marquis Desnotz, en l'étude 112, probablement située en l'île de la Cité.

Son père, Pierre René, dont la profession n'est alors pas indiquée, est le fils du défunt Pierre Le Boursier et de Renée de la Rue, qui vit sur l'île de la Cité. Quant à Marguerite, elle est veuve de Pierre Antoine Lefebvre. Son beau-père, Antoine Lefebvre, sieur de la Mairie, contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, est témoin. Son second témoin, Antoine Caquignon, qualifié d'ami, est l'époux d'une cousine germaine du défunt Pierre Antoine Lefebvre. Ainsi ce contrat ne nous apprend rien sur son ascendance. Sa signature un peu maladroite nous laisse croire qu'elle n'appartient peut-être pas à la même classe sociale que ses époux.

A close-up photograph of a handwritten signature in dark ink on aged, yellowish paper. The signature is written in a cursive, somewhat slanted script and reads 'M Baillivet'.

SIGNATURE DE MARGUERITE BAILLIVET EN 1710

Impression démentie par l'inventaire des biens qu'elle apporte à la communauté qui comptent, entre autres, une verdure d'Aubusson de près de 2,50 m, évaluée à 300 livres tournois, des literies en noyer, matelas et coussins de plumes, un habit de soie, de la vaisselle en étain... La future épouse est loin d'être aussi démunie que nous l'avions imaginé.

L'ascendance paternelle

Nous avons donc continué à travailler sur les familles Le Boursier – avec ou sans la particule du Coudray – et de la Rue.

Nous trouvons sur Geneanet les articles du contrat de mariage, passé le 15 du mois de mai précédent en sous seing privé, entre Pierre Le Boursier et Renée de la Rue. Cette copie a été reçue le 18 juin 1671, par Me Dominique Dejean¹⁷. Celui-ci ne contient aucune indication concernant les parents de Pierre ou son emploi. Nous apprenons seulement qu'il réside rue des Marmousets, paroisse Sainte Marie-Magdelaine. Renée quant à elle est la fille majeure du défunt Toussaint de la Rue, en son vivant marchand de vin et bourgeois de Paris et Jeanne Houllié. Elle vit rue de la Heaumerie, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Tous deux signent. Les sommes en questions paraissent confortables sans pour autant être mirobolantes. Les témoins sont des amis des futurs époux, aucun membre des familles respectives n'est présent.

¹⁷Archives nationales, MC/ET/XCIV/19, Minutes de Dominique de Jean, Contrat de mariage de Pierre Le Boursier et Renée de la Rue, 18 juin 1671.

SIGNATURE DE RENÉE DE LA RUE EN 1671

SIGNATURE DE PIERRE LE BOURSIER EN 1671

Grâce à l'incontournable fichier Laborde¹⁸, nous apprenons qu'en 1690, lorsque Renée est marraine de Guillaume René Moreau, fils de Claude, maître fondeur en orfèvrerie, et Elizabeth Taon, Pierre est alors concierge à la Conciergerie du Palais.

En août 1676, Pierre est présent lors de l'établissement d'un acte¹⁹ qui permettra à Claude Tahon, épouse abandonnée par Richard Porchon qui a disparu depuis de nombreuses années, de percevoir des loyers dûs. Ici, il est nommé Pierre Le Boursier, sieur du Coudray. C'est la plus ancienne occurrence que nous ayons trouvé de ce patronyme. Il est aussi précisé qu'il est cousin de Claude Tahon et « exempté de la connestablie de France »²⁰. La conciergerie du Palais ne donnant pas droit à cette exemption, on doit donc supposer qu'il tient en parallèle une autre charge, plus axée sur une structure militaire ou policière, qui lui permet d'en bénéficier.

Grâce à l'inventaire après décès de Pierre Le Boursier, acté en le 27 février 1696 par Me Charles Dupuys²¹ nous savons qu'à cette date le couple a trois fils vivants : Jean Baptiste, âgé de 19 ans, Pierre René 12 ans et Jean-Louis 8 ans. Il nous précise aussi que les époux, à la requête de Renée, sont séparés de biens depuis le 19 janvier 1678.

De prime abord, le détail de cet inventaire nous surprend. En effet, on y décompte pas moins de 25 chambres, certaines portant des noms de couleur, d'autres des noms de saint, ainsi que 7 autres pièces dont différents cabinets, une cuisine et une morgue. Il ne s'agit pas ici d'un simple bien de famille, Pierre en étant le concierge, l'inventaire a lieu à la Conciergerie. Les biens prisés sont tout autant ceux à l'usage de la famille que ceux servant à remplir cette charge assez particulière ; ainsi la « location » de chambres de différents niveaux de confort aux prisonniers ayant une certaine aisance financière.

Ce qui explique aussi les longues listes de quittances, promesses, obligations et autres billets. La veuve Le Boursier fait noter que la plupart des débiteurs sont insolubles. A cette époque, la charité est très valorisée et Renée est connue pour cela. Il est dit qu'elle étaient en

¹⁸ Le répertoire du marquis Léon de Laborde, dit « Fichier Laborde », est un répertoire alphabétique d'artistes et d'artisans parisiens constitué par le marquis, alors directeur général des Archives de l'Empire, à partir de la fin des années 1850.

¹⁹ Archives nationales, Y//3978/A, Minutes des actes faits en l'hôtel du lieutenant civil du Châtelet de Paris, Registre des tutelles, tutelle Porchon, 11 août 1676.

²⁰ Être exempté de la connestablie de France signifie ne pas relever des tribunaux ni de la police de la connétablie grâce à un statut ou un privilège particulier

²¹ Archives nationales, MC/ET/XXXIV/282, Minutes de Charles Dupuys, Inventaire après décès de Pierre Le Boursier du 27 février 1696.

lien avec les Dames pieuses qui « pratiquent encore la charité avec un zèle exemplaire en faveur des prisonniers indigens »²².

Après le décès de Renée de la Rue, un acte de notoriété est établi le 25 février 1717 devant Me Michel Martin²³. Seuls deux héritiers sont nommés : Pierre René et son jeune frère, Jean Louis.

D'après son contrat de mariage, les parents de Renée sont Toussaint de la Rue, marchand de vin, et Jeanne Houllié. Le fichier Laborde nous apprend que Toussaint est décédé avant le 25 mars 1650, date à laquelle Jeanne, alors veuve, est marraine de Marie Castres, fille de Laurent, maître cordonnier.

Le 29 janvier 1654, une semaine avant de nouvelles épousailles, Jeanne fait procéder à un inventaire des biens de son défunt mari²⁴ afin de préserver les intérêts de leur fille unique, Renée, dont elle est tutrice. Elle est assistée dans cette tâche par son propre père, Guillaume Houllié, « maître des petites escolles », subrogé tuteur de Renée.

Le 8 février suivant, chez le même notaire, Louis Moreau, marchand vinaigrier, et Jeanne Houllié rédigent leur contrat de mariage. Nous ne savons pas si le couple a eu des enfants. Une nouvelle fois grâce au fichier Laborde, nous apprenons que le 25 novembre 1685, Jeanne, alors veuve de Louis, est marraine de la fille de Claude Moreau, maître fondeur, et d'Elizabeth Taon. En 1696, au moment de l'inventaire après décès de son gendre Pierre Le Boursier du Coudray, Jeanne Houllié est décédée.

Les familles Houllié, Le Boursier et Taon paraissent proches mais nous n'avons pas été en mesure de définir s'il s'agit de proximité affective ou de liens familiaux. Il est probable qu'un lien familial existe : en 1676, Pierre Le Boursier est « cousin » de Claude Taon; ensuite, en 1700, à l'occasion du second mariage d'Anne Félix Taon, Renée de la Rue ainsi que Pierre et Pierre René Le Boursier, alors tous deux étudiants, sont présents en tant que « cousins »²⁵. À noter que nous ne savons pas qui est ce Pierre Le Boursier, étudiant en 1700, probablement un des deux autres fils de Pierre et Renée.

Concernant l'ascendance de Pierre Le Boursier (ou Le Boursier du Coudray), époux de Renée de la Rue, son contrat de mariage et son inventaire après décès ne nous livrent aucun indice. Le patronyme complet n'est pas très répandu. À l'inverse, nous croisons de très nombreux Boursier/ Le Boursier. Parmi eux, un certain Louis Le Boursier, « greffier de la Geôle de la Conciergerie du Palais »²⁶ à partir de 1640, attire notre attention. Son inventaire après décès²⁷ en date du 7 octobre 1678 nous apprend que, bien que sa succession soit vacante, le défunt a un fils nommé Pierre Le Boursier, sans plus de précision. Par ailleurs, cet inventaire, qui a lieu plus d'un an après le décès (10 juin 1677), ne liste que les liasses de papiers contenant de très nombreuses quittances, aucun bien personnel alors qu'il est bien précisé que Louis résidait en la Conciergerie. Son fils n'a donc pas encore accepté cette succession.

²² *Les Adresses de la ville de Paris, avec le Trésor des Almanachs*, Nicolas de Blegny, à Paris, Veuve Denis Nion, 1691, p. 4 sur gallica.bnf.fr, BnF

²³ Archives nationales, RE/LXVI/7, Répertoire de Me Michel Martin.

²⁴ Archives nationales, RE/LXIX/3, Répertoire de Me Pierre Gary.

²⁵ Archives nationales, MC/ET/LXXVIII/485, Minutes de Hugues Bru, Contrat de mariage de Jacques Pincemaille et Anne-Félix Taon, 6 août 1700.

²⁶ Charles Guérin, *Recherches historiques sur l'Assemblée du clergé de France de 1682*, Jacques Lecoffre, 1870 sur gallica.bnf.fr, BnF

²⁷ Archives nationales, MC/ET/LXVI/225, Minutes de Me Germain Mounier, Inventaire après décès de Louis Leboursier, 7 octobre 1678.

À cette date, « notre » Pierre Le Boursier du Coudray est concierge de cette même Conciergerie. Nous savons aussi qu'il est séparé de biens avec son épouse, Renée de la Rue, depuis le mois de janvier de cette même année 1678. La succession de Louis serait-elle la cause de cette séparation ?

Au moment de son mariage, en 1671, Pierre résidait rue des Marmousets. Or, nous apprenons dans un acte « transport²⁸ » de décembre 1673²⁹ que Louis, dont la signature est reconnaissable, y vit aussi.

Pierre serait-il le fils de Louis ? Ces quelques indices nous le font penser. Mais nous ne sommes pas parvenus, pour l'instant, à le certifier. Ainsi cela demeure au stade de l'hypothèse.

L'ascendance maternelle

La recherche de l'ascendance maternelle de Marguerite Angélique Le Boursier a été plus ardue. Les sources et liens habituellement utilisés pour mener des recherches à Paris sous l'Ancien Régime se sont révélés vains. Les Baillivet restent très discrets. Ou alors, peut-être ne sont-ils pas de Paris ?

Notre « papillonnage » nous amène en Seine-Maritime, département où nous trouvons des Marguerite Baillivet, des Le Boursier ainsi que des De la Rue dont un Toussaint. La piste semble prometteuse. Elle est confirmée par des recherches dans les répertoires de contrats de mariage accessibles en ligne³⁰.

Prometteuse, sans doute, mais après une vérification physique à Rouen même, il s'avère que toutes ces personnes n'étaient que des homonymes. Ces familles n'ayant, a priori, aucun lien avec l'objet de notre recherche.

Enfin, un Charles Baillivet, âgé de 50 ans et natif de la paroisse Saint-Laurent à Paris, est noté comme entrant à l'Hôtel des Invalides le 10 mars 1720³¹. Lieutenant réformé d'un régiment de dragons, il est « incommodé d'un coup de sabre sur la teste », ce qui « le met hors de service ». L'entrée nous apprend qu'il est décédé à Arras le 2 octobre 1726. Son acte de décès³² nous indique qu'il y était en détachement d'une compagnie d'Invalides. Certains d'entre nous, de façon tout à fait subjective, pensent qu'il y a forcément un lien entre ce Charles et « notre » Marguerite. Peut-être est-ce dû au fait qu'il est le seul individu portant le même patronyme que nous ayons croisé jusqu'alors ?

Charles a eu une longue carrière militaire, dragon dans dix compagnies différentes. Bien que nous ayons exploré les registres de contrôle des troupes de chacune de ces compagnies, nous n'avons pas été en mesure de l'y trouver. Il nous semble qu'il quittait l'une juste avant le contrôle et arrivait dans la suivante juste après. La chance n'est pas toujours au rendez-vous.

Grâce aux registres d'insinuations mis en ligne et indexés sur Geneanet, nous apprenons qu'il était l'époux de Denise Saunier, cordonnière, qui teste le 17 mai 1729³³. Cette information nous amène à l'inventaire après décès de Charles dans les répertoires de Me Le

²⁸ Un transport est un acte de cession ou de transfert de propriété par vente, donation ou échange.

²⁹ Archives nationales, MC/ET/LIV/359, Minutes de Me Louis Baudry, Transport, 13 décembre 1673.

³⁰ Archives départementales de Seine-Maritime, 2 E 1/75, Répertoire chronologique des contrats de mariage, 1600-1706. 2E1/113, Répertoire des contrats de mariage 1687-1714

³¹ Base de l'Hôtel des Invalides, <https://www.hoteldesinvalides.org/>

³² Archives du Pas-de-Calais, Arras Saint-Louis de la Citadelle, BMS 1579-1791, vue 822/1278

³³ Archives de Paris, DC 6 219 Paris, 31/05/1728-22/11/1729, vue 221/306

Court, le 7 décembre 1726³⁴. Inventaire qui ne nous dévoile, malheureusement, aucune information sur ses parents.

Toutefois il nous permet de comprendre un peu mieux pourquoi ce patronyme nous paraissait totalement inconnu : Charles et Denise n'ont aucun descendant et il n'a que des sœurs, toutes mariées à des maîtres cordonniers, exceptée Marguerite, épouse de Pierre Le Boursier. Enfin !

Le contrat de mariage passé entre Charles et Denise est clairement stipulé dans l'inventaire. Pourtant il n'apparaît pas dans le répertoire du notaire chez qui ils l'ont acté.

Heureusement, nous parvenons à obtenir celui d'une des sœurs, Marie Anne, indexé sous le nom de Baynet, mariée à Michel Faure chez Me Georges Robillard le 13 juin 1701³⁵. Grâce à ce contrat de mariage, nous apprenons que Charles, Marguerite, Marie Anne, Louise et Marie Madeleine sont les enfants d'un autre Charles Bayvet, maître cordonnier, et de Louise Blanchard, résidant rue du Four, paroisse Saint-Eustache.

Charles et Louise ont contracté mariage devant le notaire Claude Ménard, de l'étude 39, le 24 février 1669³⁶. Le futur époux réside alors au faubourg Saint-Martin, proche de la porte du même nom. Bien qu'il n'y ait aucune indication concernant son âge, il n'est probablement plus un très jeune homme puisqu'il est déjà maître cordonnier à Paris. Son père, un autre Charles, est décédé. Il était laboureur à Flexanville, près de Montfort-l'Amaury. Sa mère, Marie Hubert, semble être encore en vie ou du moins, elle n'est pas mentionnée comme défunte. Vit-elle toujours à Flexanville ?

Louise est la fille d'André Blanchard, boulanger, et de Nicole Jolly. Orpheline de père, elle est représentée par son beau-père, Nicolas Quatrelivres, maître boulanger à Pontoise. Le contrat nous apprend qu'elle exerce la profession de couturière pour Honoré Puthomme, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris. En cette qualité, elle réside au domicile de son employeur, rue des Deux-Boules, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois. L'employeur, qui fait partie des témoins, a ouvert ses portes aux futurs époux, à leurs parents et amis ainsi qu'au notaire, puisque le contrat est rédigé chez lui. La jeune mariée, outre sa part de l'héritage de son père, apporte en dot « ses gains et espargnes ».

En l'état, il ne nous est pas possible de poursuivre au-delà de cette génération. En effet les registres paroissiaux de Flexanville sont très lacunaires et ceux de Pontoise comptent plusieurs André Blanchard sans indication qui nous permette de les distinguer. Les registres notariés de ces lieux nous permettraient peut-être d'y trouver de plus amples informations sur ces familles. Nous sommes à nouveau confrontés à notre problème d'éloignement géographique.

Conclusions

Les recherches que nous avons menées permettent aujourd'hui de dresser un bilan documenté des certitudes acquises, des hypothèses solides et des questions qui demeurent sans réponse.

Ce que les actes prouvent sans ambiguïté

³⁴ Archives nationales, MC/ET/CI/260, Minutes des Me Jean-Baptiste Le Court, Inventaire après décès de Charles Baillivet, 7 décembre 1726.

³⁵ Archives nationales, MC/ET/XCIX/357, Minutes de Me Georges Robillard II, Contrat de mariage de Michel Faure et Marie Anne Bayvet.

³⁶ Archives nationales, MC/ET/XXXIX/119, Minutes de Me Claude II Menard, Contrat de mariage de Charles Bayvet et Louise Blanchard, 24 février 1669.

Le contrat d'apprentissage du 6 août 1736 est la pièce maîtresse de notre enquête. Il établit sans contestation possible qu'Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray s'est formée pendant trois ans auprès de Marie Anne Bersin, maîtresse sage-femme demeurant rue des Billettes — et non à l'Hôtel-Dieu. Il révèle par ailleurs que son père, Pierre Le Boursier du Coudray, était « employé dans les affaires du Roy » : ni médecin, ni d'une famille impliquée dans le monde médical. Le mystérieux « M. du Coudray » n'a jamais existé ; *du Coudray* était simplement la particule paternelle, portée par son grand-père Pierre dès 1676 au moins.

Le contrat de mariage de Marguerite Guillaumanche, passé à Lille en janvier 1775, est tout aussi décisif : il indique explicitement que la jeune femme « n'a jamais connu les auteurs de ses jours » et qu'elle a été élevée par Madame du Coudray « qui luy a tenu lieu de mère ». Il n'existe donc aucun lien de parenté entre elles, infirmant définitivement la tradition biographique qui en faisait la nièce de l'obstétricienne.

Enfin, le décret de l'Assemblée nationale constituante du 24 mars 1791 nous donne une date de naissance certifiée : le 27 août 1714.

Ce que la convergence des sources rend très probable

Aucun acte de baptême d'Angélique Marguerite n'a pu être retrouvé — les incendies de la Commune de 1871 ont détruit la quasi-totalité des registres paroissiaux parisiens antérieurs. Cependant, la reconstitution des deux lignées familiales — paternelle et maternelle — aboutit à un constat univoque : les ascendants de Madame du Coudray sont *implantés anciennement à Paris*, sur l'île de la Cité et la rive droite. D'une part, les Le Boursier du Coudray sont présents à la Conciergerie du Palais dès les années 1680. D'autre part, ses grands-parents maternels, Charles Baillivet et Louise Blanchard, résident à Paris au moins depuis leur contrat de mariage de 1669. De plus, son oncle maternel, Charles Baillivet, est lui-même explicitement déclaré « natif de Paris ».

Ainsi la mention « native de Paris » portée sur l'acte de décès de Marguerite Angélique en 1794, ne relevait pas de l'ignorance des déclarants. Cette information sur le lieu de naissance de Madame du Coudray aurait probablement mérité plus d'attention auparavant. L'attribution d'une origine auvergnate à Madame du Coudray, jamais remise en question au cours des siècles, résultait donc bien de la conviction, non prouvée, que Marguerite Guillaumanche, bel et bien native de Clermont, était sa nièce.

Ce qui demeure incertain

Plusieurs questions restent ouvertes. L'ascendance de son aïeul Pierre Le Boursier du Coudray n'est pas établie avec certitude : le lien avec Louis Le Boursier, greffier de la Geôle de la Conciergerie, est très probable mais, à ce jour, non prouvé par les documents trouvés. Enfin, la raison pour laquelle Marguerite Angélique se présentait comme veuve — et se faisait appeler simplement « Marguerite Le Boursier » avant son départ de Paris — demeure une énigme que les archives consultées ne permettent pas de résoudre.

Nous ne connaissons pas non plus le devenir de Pierre Le Boursier et Marguerite Baillivet après la signature du contrat d'apprentissage de leur fille et ignorons s'ils ont eu d'autres enfants; ou encore à quoi renvoie exactement la particule « du Coudray ». Enfin, il

nous a également été impossible de confirmer ou infirmer un lien de parenté entre Louise Bourgeois, épouse de Martin Boursier et Marguerite Angélique Le Boursier du Coudray.

Nous avons pu rencontrer quelques autres pistes qui n'ont pas abouti. Nous avons déjà évoqué le lien entre les familles Taon et Le Boursier. Mais qu'en est-il de celui liant Marguerite Baillivet et Marguerite Thérèse Lefebvre, épouse de Jean Baptiste Courtet. En effet, en 1724, lors du décès de celle-ci, Pierre Le Boursier du Coudray, au nom de Marguerite, fait procéder à un inventaire après décès, opération qui ne sera finalisée qu'en octobre 1727³⁷. Nous n'avons pas été en mesure d'éclaircir le lien formel existant entre ces deux femmes. Une hypothèse plausible est que la défunte soit une fille de Marguerite Baillivet, issue de sa première union avec Pierre Antoine Lefebvre.

Notre recherche, comme la plupart, aboutit donc sur de nouvelles incertitudes. D'autres chercheurs élucideront peut-être ces mystères.

La généalogie au secours de l'Histoire

Nous ne sommes pas historiens ou universitaires mais ***généalogistes***. Nous avons donc délibérément choisi de travailler à partir des sources primaires uniquement, ce qui explique qu'aucune bibliographie secondaire ne sous-tend cette recherche — à l'exception de l'ouvrage de Mme Gelbart, dont les jalons nous ont guidés vers les documents, sans que ses conclusions nous aient dispensés de les vérifier par nous-mêmes. De ce fait, nous avons abordé ce dossier avec nos propres outils – et incertitudes – : contrats, inventaires, tutelles, fichiers, contrôles des actes, Gallica, etc. C'est précisément cette approche, centrée sur les sources primaires, qui nous a permis d'aller au-delà des travaux universitaires pourtant réputés. Ce travail ne vise pas à les dénigrer mais à les compléter et, lorsque les sources l'exigent, les corriger.

Pour finir, un mot sur la méthode

Il nous paraît important de souligner que cette véritable enquête constitue, indépendamment de ses découvertes, une belle performance méthodologique, même à nos yeux. La recherche généalogique parisienne sous l'Ancien Régime est réputée être l'une des plus ardues qui soit : les destructions de 1871 dressent devant le chercheur un mur que l'on croit souvent infranchissable. C'est pourtant bien en contournant cet obstacle, grâce à une exploitation systématique de sources alternatives aux registres paroissiaux manquants que nous sommes parvenus à reconstituer deux lignées familiales parisiennes sur plusieurs générations. Les généalogistes chevronnés sauront mesurer ce que cela représente.

Nous tenons à rappeler que ce travail de recherche fut permis notamment grâce à celui de Nina Gelbart et à la numérisation d'archives par le personnel des Archives nationales et aux bénévoles de l'association le Fil d'Ariane que nous remercions. Nous remercions également les archives départementales et municipales ainsi que la Bibliothèque nationale de France pour leurs nombreuses numérisations qui font le plus grand bonheur de la plupart des généalogistes sans oublier Geneanet pour la mise en ligne de relevés et de documents, l'association "hoteldesinvalides.fr" et les contributeurs du projet Familles Parisiennes.

³⁷ Archives nationales, Y/5283, Registre de clôtures d'inventaires après décès fait au Châtelet de Paris, 1727

LE CENTRE DE GÉNÉALOGIE - CC BY 4.0